

PRODUTO 1

POSITION PAPER

TIPOLOGIA DA INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL (TIPR) E SUA INCIDÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Brasília, 20 de janeiro de 2022

Projeto:

Tipologia da inclusão produtiva rural (TIPR) e sua incidência em políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável

Coordenação

RETE – Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão em Desenvolvimento Territorial

Equipe**Pesquisadoras/es**

Profa. Dra. Mireya Valencia

Prof. Dr. Ivan G. Peyré Tartaruga

Profa. Dra. Luciana Travassos

Profa. Dra. Potira Viegas Preiss

Prof. Dr. Mario Ávila

Prof. Dr. Paulo Cesar Diniz

Profa. Dra. Cidonea Deponti

Profa. Dra. Emilie Coudel

Profa. Dra. Danielle Wagner

Bolsista

Fernanda C. França de Vasconcellos

Comitê Assessor

Prof. Dr. Eric Sabourin

Prof. Dr. Marc Piraux

Comunicação

Diogo Costa

1. Introdução

Tomando como ponto de partida os resultados obtidos pela Cátedra Itinerante Inclusão Produtiva Rural e as pesquisas realizadas pelo Instituto Veredas (2019, 2020), entende-se que o problema da inclusão produtiva deve ser abordado desde uma perspectiva multidimensional, levando em conta as interdependências entre áreas identificadas como promissoras para promover a inclusão, o contexto e as particularidades dos territórios onde as experiências de inclusão produtiva estão inseridas. As áreas nas quais se foca o presente estudo são o aumento da produtividade de pequenos negócios rurais, o acesso a mercados e a promoção da segurança alimentar e nutricional.

Investigar como é possível gerar processos de inclusão a partir do estudo de experiências práticas implica a observação de um conjunto de variáveis que, de igual forma, configuraram diferentes tipos de inclusão. Não há um caminho para a inclusão, com um ponto de partida e um de chegada. Quando se fala de tipologias está-se propondo fugir da homogeneidade e destacar a diversidade como elemento positivo dos processos de transformação

A relevância dos estudos de tipologias para a formulação ou para a ampliação de políticas e instrumentos de ação coletiva se dá na necessidade de transparecer a diversidade como regra no meio rural, ultrapassando a ideia de homogeneidade e atraso presentes no senso comum. Desta forma, no projeto busca-se desenvolver, para territórios rurais nas regiões Norte, Nordeste e Sul do Brasil, uma tipologia da inclusão produtiva rural combinando diferentes instrumentos e iniciativas nas dimensões social, cultural, tecnológica, econômica, política e ambiental que permitam identificar graus de eficiência para superar processos crônicos de exclusão social.

Na busca de balizas conceituais e metodológicas, foi feita uma busca e revisão dos trabalhos publicados de tipologia nos estudos do rural. Foram encontrados trabalhos sobre tipologias da agricultura familiar (MARSDEN et al., 1992; CARON & SABOURIN, 2001; NIEDERLE, 2006; SCHNEIDER; NIEDERLE, 2008; KAGEYAMA, 2013; 2010; CONTERATO et al., 2011; MACHADO et al., 2017), tipologias de sistemas agrários (SILVA NETO; BASSO, 2005; DUFUMIER, 2007; MARQUES, 2018) e de mercados para a agricultura familiar (WILKINSON, 2010; SCHNEIDER, 2015).

A partir dos resultados de dez anos de pesquisa sobre as transformações da agricultura familiar no Nordeste do Brasil (Caron e Sabourin, 2001), Caron et al (2001) propõem uma tipologia dinâmica entre quatro categorias de espaços rurais (pioneiro, diversificado, bacia de produção e marginalizado), incluindo os processos de transição entre um tipo de espaço e outro. Na mesma coletânea, com abordagem quali e quanti (análise fatorial das correspondências e representação dos processos de acumulação), Caron (2001) propõe uma tipologia da diversidade e das trajetórias de evolução das unidades agropecuárias familiares do Nordeste. A partir desses resultados, Caron et Hubert (2001) apresentam uma tipologia funcional dentre 5 tipos de sistemas de pecuária no Nordeste: pecuária multi-espécies nas pastagens livres; pecuária multi-espécies em pastagens cercadas e pastos abertos; pecuária multi-espécies em pastos artificiais e pastagens coletivas (fundo de pasto); gado de corte em pastos artificiais; gado misto, de corte e de leite. Na continuidade Sabourin e Trier (2001) analisam o manejo da água em sistemas agropecuários de sequeiro a partir de uma tipologia das fontes de água e sistemas de captação e de uma segunda tipologia das formas de uso produtivo da água: cultivos de vazante, cultivos de baixios; cultivos de sequeiro; cultivos de sequeiro com pequena irrigação de complemento.

Kageyama (2010) propõe uma tipificação dos agricultores no contexto do desenvolvimento sustentável, levando em conta três instâncias distintas: a diversidade do território, a sustentabilidade e as categorias sociais. Para a sua pesquisa, a autora usa de alguns critérios pré-determinados para cada uma das instâncias, que permitiram o agrupamento dos dados existentes. A combinação destes três elementos analisados, embora complexa, é o que permite uma classificação mais rica e detalhada da realidade dos agricultores no contexto mais amplo dos potenciais e das necessidades para o desenvolvimento sustentável dos territórios.

Marsden et al. (1992) estudaram tipologias que buscavam identificar as relações entre diferentes categorias de negócios e o grau em que eles foram, direta ou indiretamente, inseridos em mercados. Os autores fizeram uso de medidas da divisão do trabalho, organização administrativa, estrutura de negócios e formas de propriedade dos negócios rurais, para determinar as relações internas de “comoditização” da produção e da dependência das tecnologias e dos conhecimentos técnicos, e contratos de vendas e de crédito para determinar as relações externas, a partir da sua inserção em mercados e da sua participação no sistema agroalimentar.

Também visando compreender a participação dos atores rurais nos mercados, Schneider (2015) construiu uma tipologia dos mercados da agricultura familiar, dialogando com outros trabalhos sobre mercados nas ciências sociais. Para isso, construiu uma ferramenta hermenêutica, a partir de uma perspectiva Weberiana, reunindo toda a heterogeneidade das interações dos agricultores com os mercados em quatro tipos genéricos: mercados de proximidade (venda direta, próxima à propriedade rural); mercados locais e territoriais (feiras, redes especializadas, associações, restaurantes); mercados convencionais (atravessadores, cooperativas, agroindústrias, supermercados); mercados públicos e institucionais (alimentação escolar, órgãos internacionais, órgãos públicos, ONGs).

Se uma maioria dessas publicações sobre tipologias utiliza a pesquisa quantitativa, outras as constroem a partir de uma abordagem qualitativa de pesquisa. Por exemplo, Bitoun e Miranda (2015) propõem uma tipologia regional das ruralidades brasileiras, tendo em vista as estratégias de política de desenvolvimento rural. Os autores fizeram uma adaptação da metodologia utilizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a construção de uma tipologia dos espaços rurais europeus. Esse método associa os tipos de espaços rurais aos critérios de tamanho e de distância dos centros urbanos, considerando a sua influência no rural. Cabe destacar que o trabalho tinha como objetivo ultrapassar a ideia de um rural homogêneo (e muitas vezes atrasado), dando visibilidade para as diferenças, possibilitando a formulação de novas políticas públicas ou até mesmo reavaliando as já existentes (BITOUN; MIRANDA, 2015).

A partir dos trabalhos desenvolvidos por Bitoun e Miranda previamente, em 2017 o IICA desenvolveu um relatório, aplicando essa metodologia em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA/CE) intitulado “Tipologia Regionalizada dos Espaços Rurais Brasileiros: implicações no marco jurídico e nas políticas públicas”. O objetivo era realizar uma releitura crítica e renovada do meio rural brasileiro e, portanto, reconhecer, por um lado, a sua importância produtiva estratégica e, por outro, a sua diversidade social, ambiental, cultural e econômica para então propor, com maior clareza, transformações nas políticas públicas de desenvolvimento rural (MIRANDA, 2017). Tratava-se de “criar as condições políticas de promoção de alianças territoriais capazes de fortalecer as redes e tecidos sociais de coesão dos territórios rurais, com a participação de um diversificado conjunto de atores sociais” (BITOUN; MIRANDA; BACELAR DE ARAÚJO, 2015, p. 19). Ou seja,

procurou-se caracterizar a valorização dos espaços rurais, reconhecendo a sua importância para um desenvolvimento democrático, inclusivo e sustentável.

Também destacando a relevância das tipologias para a construção ou transformação das políticas públicas para o desenvolvimento rural, o trabalho de Sousa (2021), que busca compreender os mercados institucionais enquanto possibilidades para combate à pobreza rural e inclusão produtiva, destaca que a metodologia FAO/INCRA, que permitiu caracterizar a agricultura familiar de modo a diversificar seu acesso à políticas públicas, principalmente políticas de crédito rural, propõe três tipologias de acordo com a renda: consolidados, em transição e periféricos. O autor destaca que, além de facilitar a visualização da diversidade dos agricultores familiares no extenso território brasileiro, essa tipificação permite que diferentes programas e valores sejam direcionados para cada um dos grupos, permitindo maior inclusão produtiva.

Segundo Guanzioli, Buainain e De Sabbato (2012), a metodologia conhecida como FAO-Incra permitiu caracterizar a agricultura familiar por meio do uso de uma série de variáveis, destacam-se algumas mais significativas, tais como participação no valor da produção total (VBP), participação na área total dos estabelecimentos, utilização de tecnologia moderna e produtividade parcial de fatores. Inicialmente, os trabalhos realizados pela FAO/Incra denominavam os diferentes setores da agricultura familiar de: consolidados (A), em transição (B) e periféricos (C e D). Schneider (2010) propõe uma classificação mais sociológica, na qual nomearia os três grandes segmentos como: agricultores familiares empresariais, agricultores familiares não empresariais e camponeses.

Cabe aqui destacar a relevância da tipologia FAO/Incra na formulação e na implementação de políticas públicas de desenvolvimento rural. Neste caso, os primeiros e os segundos grupos (A e B) podem ser alvo de políticas tipicamente agrícolas (crédito, preços mínimos), enquanto os últimos dois grupos (C e D) frequentemente aliados do mercado - beneficiam-se mais de políticas agrárias, de educação e saúde do que de políticas agrícolas (GUANZIROLI; BUAINAIN; DE SABBATO, 2012).

Whatmore (1994) afirma que estudos de tipologias apresentam limitações. Embora sejam importantes na conexão entre os dados empíricos e as explanações teóricas, não substituem nenhum desses níveis de análise. Como uma técnica metodológica, ela não possui a capacidade de explicar os processos e as transformações que ocorrem com o objeto

estudado, devendo, portanto, ser utilizada como uma ferramenta nas pesquisas ao invés de como um objetivo.

É importante, no entanto, destacar que tipologias permitem, quando em contextos de grande diversidade, identificar a intervenção mais apropriada para cada tipo apontado; contribuem para compreender o quanto (e quais) intervenções são adequadas para uma aplicação em larga escala e facilitam a seleção de unidades que possam ser analisadas detalhadamente como forma de compreender um determinado tipo (Alvarez et al. 2014). Trata-se de relacionar as instâncias de análise com seu contexto socioeconômico mais amplo (WHATMORE, 1994). Em resumo, aqui busca-se construir uma Tipologia da Inclusão Produtiva Rural com o objetivo de criar uma ferramenta para subsidiar o aprimoramento de políticas públicas de desenvolvimento, que leve em conta a diversidade das realidades rurais, e consequentemente das suas diferentes estratégias e inovações.

Em relação à inclusão produtiva rural (IPR), como já identificado pelos estudos de Veredas (2019; 2020), as evidências se apresentam de forma dispersa, com altos graus de especialização geográfica ou temática. Caracterizá-las e agrupá-las por tipos, favorece a emergência de uma representação (BITOUN et al, 2017) da IPR. Dessa forma, propõe-se caracterizar essas experiências nas regiões Norte, Nordeste e Sul do Brasil, agregá-las para favorecer seu escalamento como incidir em políticas públicas, sobretudo, identificar que tipo de combinações, entre diferentes dimensões, podem gerar processos de IPR, em diferentes contextos e com a participação de diversos atores.

Para isso este position paper busca conceituar inclusão produtiva, nas três dimensões propostas no projeto: produtividade, mercados e segurança alimentar e nutricional, alicerçando-se nos debates mais recentes, com destaque para as discussões do Instituto Veredas (2019, 2020). Em seguida apresenta-se o debate de inovação inclusiva, com seus diferentes níveis, sua relação com a inclusão produtiva, sobretudo, a partir de referenciais sobre transição sociotécnica e o desenvolvimento de nichos, a partir da Perspectiva Multinível. Por fim, nas considerações indicam-se os caminhos a seguir na pesquisa.

2. Inclusão produtiva

A temática da “inclusão produtiva” tem ganhado destaque nas discussões sobre desenvolvimento territorial e rural, tanto na academia como entre os operadores de políticas e os gestores públicos. A volta do crescimento da pobreza e da fome, acirrada pela pandemia do Coronavírus 2019, implica na necessidade de iniciativas para combatê-la ou minimizá-la.

Na agenda internacional de políticas públicas, o tema da inclusão produtiva torna-se relevante pelo adensamento da discussão sobre a importância do emprego como direito fundamental. Ademais, a ideia de inclusão produtiva está colocada em diversos momentos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU (nos objetivos 1 e 8 e nas metas 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5 (VEREDAS, 2019). O significado do termo inclusão produtiva ainda não apresenta consenso na comunidade acadêmica e, tampouco, no meio governamental, mas, a pesar disso, estudos sobre o assunto mostram a emergência da temática nas últimas décadas.

Primeiramente, a discussão sobre inclusão produtiva esteve centrada em um caráter prescritivo e normativo, operando como a antítese da exclusão, com pouco alcance teórico. É isso que apontam Niederle et. al. (2021, p. 26-27), referindo-se às análises que dizem que os excluídos poderiam ser incluídos mediante o crescimento da economia e da própria ampliação e complexificação da estrutura social, assim como mediante políticas e ações compensatórias ou de redistribuição da riqueza capitaneadas pelo Estado, como ocorreu no pós-II Guerra Mundial na Europa e nos EUA.

Verdade que o alcance dessas ações não surtiu os mesmos efeitos entre os países centrais e a “periferia” do capitalismo, entretanto, dizem Niederle et. al (2021, p.27), essas ações de inclusão produtiva nunca foram exclusivamente “produtivas” e passaram a incorporar a preocupação com o reconhecimento e a garantia de direitos para mulheres, jovens, comunidades tradicionais, indígenas e povos vinculados a religiões de matriz africana. No caso brasileiro, de acordo com Souza (2019), a ideia da inclusão produtiva começa a ser incorporada como uma questão central das políticas da agricultura familiar na primeira década dos anos 2000, ganhando maior relevância a partir de 2010 com a criação da Secretaria de Articulação para Inclusão Produtiva vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Extinta essa Secretaria, em 2011, é substituída pela Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza Extrema, momento no qual as ações de inclusão

produtiva são incorporadas a várias políticas e órgãos do Estado (SOUSA, 2019), como é o caso do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) quem assume um dos eixos estratégicos do Programa Brasil Sem Miséria (PBSM) para os públicos do meio rural.

Nesse sentido, o MDS estruturou aquilo que chamou de rota da inclusão produtiva rural (MELLO et al, 2015) como estratégia do Programa Brasil Sem Miséria (PBSM) e sugere que as condições de superação da pobreza devem passar pela oferta de serviços estruturantes (luz para todos, cisternas, água), oferta de políticas/programas de apoio à produção (fomento, crédito) e, por fim, acesso a instrumentos destinados à comercialização/acesso a mercados sempre com a presença da assistência técnica.

A definição de uma rota de inclusão produtiva é importante, todavia como diz Favareto (2019), imaginar que uma rota, uma sequência de políticas e de programas a serem acessados possa ser única, não dialoga com a diversidade de situações do público-alvo e a necessidade de pensar “caminhos”. O fato é que essa maior frequência de utilização do termo, leva a uma notável evolução no número de publicações sobre a temática, tendo como referência as últimas políticas governamentais que contemplam algum tipo de ação que tentaram diminuir a pobreza da população excluída.

Sousa e Niederle (2018) realizaram uma exaustiva revisão bibliométrica sobre o tema inclusão produtiva e apresentaram os principais apontamentos do estudo. Evidenciaram que não há uma definição conceitual clara e didática sobre o que se entende por inclusão produtiva (SOUZA, 2013; VOLTAIRE et al, 2016; NIEDERLE, 2017). Também, constataram que há diversidade de temáticas e sujeitos associados ao termo, tais como: assistência social, economia solidária, gênero, pobreza, sustentabilidade, agricultores familiares, catadores de materiais recicláveis. Ademais, destacaram que as ações de inclusão produtiva se pautaram, estrategicamente, no plano de governo vigente, com suas respectivas políticas.

De igual forma, Silva (2019), chama atenção sobre o caráter multidisciplinar da produção científica que trata da inclusão produtiva no Brasil. No período entre 2005 e 2016, o autor encontrou artigos em periódicos indexados nas áreas de administração, sociologia, psicologia, economia, ciência política, turismo, antropologia, engenharia, extensão rural, saúde pública, políticas públicas e desenvolvimento.

Pode-se dizer que a efervescência de políticas públicas nos últimos anos que buscam alternativas para aqueles que “precisam” ser incluídos, os “pobres rurais”, tentam utilizar do termo como palavra de ordem para a ação do Estado, mas sem nenhuma padronização

conceitual ou orientação política (SOUSA e NIEDERLE, 2018, p. 28). De modo que os contornos conceituais e instrumentais do termo inclusão produtiva são imprecisos o que requer, no caso de assumi-lo como um referencial da intervenção governamental, um esforço de estruturação desse leque variado de instrumentos e geração de capacidades para conduzir a um processo de inclusão, afirma Sousa (2019).

O trabalho realizado pelo Instituto Veredas (2019; 2020), a partir de uma cartografia da inclusão produtiva, contribui significativamente com a compreensão desse termo. Para Veredas (2019, p. 21) a inclusão produtiva é a “geração de trabalho e renda de maneira estável e decente para as populações em situação de pobreza e/ou vulnerabilidade social, de modo a facilitar a superação de processos crônicos de exclusão social”. Essa definição, conforme explicado no relatório citado, está delimitada por três aspectos chaves. O primeiro deles é o objetivo das ações de inclusão produtiva, definindo-se pelo seu oposto, a exclusão social que vai além da ausência de recursos, e que abarca, igualmente, a ausência de oportunidades. O segundo é o público-alvo ou aqueles que estão excluídos que, para o caso da TIPR, é a população rural (homens, mulheres, jovens, povos e comunidades tradicionais) em situação de vulnerabilidade (pobreza, pobreza extrema, insegurança alimentar). Por fim, relaciona-se com a forma como a inclusão se dá, que conforme o estudo referido, seria pela obtenção de trabalho e pela geração de renda.

No estudo intitulado “O futuro da inclusão produtiva no Brasil. Da emergência social aos caminhos pós-pandemia” (VEREDAS, 2020), destaca-se como imprescindível considerar cada contexto para o desenho e a implementação de intervenções específicas e suas combinações. Como apontado por Favareto (2019), uma única sequência para acessar políticas e programas de inclusão produtiva não responde à diversidade de situações dos pobres. É possível encontrar “sequências invertidas” (HIRSCHMAN, 1984), nas quais certos requisitos podem ser “desempoados” (HIRSCHMAN, 1984, p.13) e aparecer outros “passos” que gerem os movimentos desejados. Levar em consideração as condições dos pobres e dos territórios onde se encontram (FAVARETO, 2019) é indispensável para entender os processos de inclusão produtiva. No mesmo sentido, Niederle (2017) é enfático ao afirmar que o processo de inclusão, promovido desde a ação pública, deve readequar-se às múltiplas agriculturas familiares e às suas condições socioculturais e ambientais, como também, reconhecer os valores sociais que se expressam nas diferentes formas de manejar os recursos territoriais e os bens imateriais envolvidos, o saber-fazer, as tradições, os costumes e as

práticas. Um outro aspecto que se destaca nos estudos do Instituto Veredas e que deverão ser levados em conta na definição das variáveis que virão a compor a TIPR é a importância que tem, em um processo de inclusão “estável” e “duradouro”, a colaboração entre Estado, setor privado e sociedade civil (VEREDAS, 2020).

Os estudos do Instituto Veredas avançam, de igual forma, em propor áreas que avaliam como mais promissoras para alavancar processos de inclusão produtiva. Denominado nesses estudos como os “caminhos para a inclusão produtiva” identificam, especificamente para os espaços rurais, a necessidade de promover as economias locais resilientes por vias complementares como são o aumento da produtividade dos pequenos negócios, o aperfeiçoamento de estratégias de acesso a mercados e a digitalização dos sistemas alimentares (VEREDAS, 2020, p. 132). Somado a essas vias, Veredas (2020) destaca os alimentos e produtos saudáveis e sustentáveis como mercados potenciais para a inclusão produtiva. Nessa linha, associasse a inclusão produtiva à segurança alimentar, seja pelo abastecimento às próprias famílias de agricultores ou pelo abastecimento à população em geral.

Como antes dito, a proposta de uma tipologia de inclusão produtiva rural sustenta-se na análise de casos que evidenciem processos de inclusão, seja pela estratégia do aumento da produtividade, do acesso a mercados ou da promoção da segurança alimentar, ou uma combinação entre elas. Parte significativa deste repertório está amplamente testado e com condições de ser mantido, restabelecido ou reformulado para compreender ajustes, ou precisa ainda de sinergias e complementaridade (AVILA, CALDAS, ASSAD, 2013) para ganhar escala e economicidade. Não se pode, no entanto, supor unicamente que o trabalho e a renda estejam necessariamente no mesmo conjunto de iniciativas, uma vez que há inúmeras evidências que fortalecem o auto consumo, o decréscimo econômico, a solidariedade, as trocas e reciprocidades sem que haja o advento da renda associada, ou ainda, processos híbridos (SABOURIN, 2009) que asseguram a superação dos processos que destacamos como de exclusão social. A chave para essas dinâmicas pode estar na combinação de inovações para responder às necessidades individuais ou sociais como a segurança alimentar, o aumento da produtividade, o acesso ao mercado ou até mesmo o cumprimento de outros propósitos, menos tangíveis, vinculados com o bem estar das populações.

2.1. Inclusão pela Produtividade

Para promover a inclusão produtiva via aumento da produtividade, supõe-se uma maior relação entre a quantidade produzida por fatores utilizados (VEREDAS, 2019). Entre os fatores que limitam o aumento na produtividade estão o acesso precário a recursos naturais ou insumos de qualidade (acesso à terra, à água, às sementes); a falta de acompanhamento técnico para gerir os processos produtivos; dificuldade de acessar tecnologias, tanto para a produção como para favorecer formas organizativas (VEREDAS, 2019). Nesse sentido, para ampliar a produtividade dos sistemas produtivos de pequeno porte nas áreas rurais, é necessária a combinação de instrumentos que, junto com o apoio técnico, financeiro e o acesso à infraestrutura básica, possam atuar coletivamente e acessar mercados (VEREDAS, 2020).

Ainda tendo como referência o estudo do Instituto Veredas (2020), propõem-se, como mínimo, três tipos de ações que, reconhecendo a heterogeneidade existente nos territórios rurais: 1) promovam a utilização de técnicas amigáveis com o meio ambiente, 2) desenvolvimento de instrumentos de apoio financeiro e 3) oportunidades de parcerias entre agricultores que estejam vinculados ao mercado. Nota-se que estas ações se encontram em domínios diferentes de execução, podendo ser motivadas por políticas públicas ou por arranjos sociotécnicos distintos, evidenciando a importância de um processo coordenado de inclusão produtiva.

De toda forma, a produtividade mantém um domínio clássico da primazia da técnica sobre os demais atributos das dinâmicas de inclusão via mercados e atributos territoriais, conforme Niederle (2017) aponta. Esta evidência sinaliza a importância de construir tipologias que considerem as distintas dimensões, inclusive as novas formas de mercado.

2.2. Inclusão pela Segurança Alimentar e Nutricional

O debate sobre inclusão e segurança alimentar e nutricional (SAN) passa pela contemplação de um direito humano, reconhecido nacionalmente pela Constituição Federal. Os dados mais recentes indicam que 55,2% dos domicílios brasileiros estão em algum nível de insegurança alimentar, sendo que destes, 9% está em condição de fome (REDE PENSSAN,

2021). Este contexto de insegurança alimentar torna-se ainda mais grave nas áreas rurais visto que 12% dessa população passa fome, sendo a situação mais drástica entre os agricultores familiares, atingindo 14,3%. Este dado é altamente alarmante, pois indica que os principais produtores de alimentos não têm condições adequadas de alimentação.

Desde o trabalho pioneiro de Josué de Castro ainda em 1946 já sabemos que esse contexto não se deve a um resultado de intempéries naturais ou faltas na produção de alimentos, mas sim a uma questão social e política, altamente vinculada às condições de vida da população e à ação (ou inação) do Estado. Nesse sentido, a garantia do acesso regular e permanente a alimentos em qualidade e quantidade suficiente, passa por uma série de fatores que vão desde as condições de acesso da população para adquirir alimentos, a existência de condições materiais para o preparo dos alimentos e o conhecimento de formas de cocção, a questões mais amplas como a dinâmica de distribuição de alimentos e a conformação de ambientes alimentares que facilitem práticas alimentares adequadas.

É nesse sentido que o debate sobre inclusão social com vistas a gerar melhorias na segurança alimentar e nutricional tende a considerar os distintos contextos socioeconômicos da sociedade. A população que se encontra em condição de precariedade e de vulnerabilidade deve ser percebida como um grupo prioritário, requerendo ações intersetoriais que possam alçar suas condições de vida (renda, moradia, acesso à saúde e educação), tendo garantido o seu acesso a alimentos por meio de programa de repasse de alimentos, sejam estes mobilizados pelo Estado ou pelas organizações da sociedade. Nesse sentido, os programas Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) têm sido amplamente referenciados na literatura por sua capacidade de incidir de forma positiva na segurança alimentar e nutricional da população, à medida que também qualificaram as condições de vida e renda, possibilitaram o acesso de agricultores familiares a mercados e viabilizaram a alimentação de grupos vulneráveis com dietas saudáveis e adequadas (CHMIELEWSKA; SOUZA, 2011; BELIK, 2012; GRISA et al., 2017; CARMO, 2018; DIAS, 2019). Essa literatura que conecta as políticas públicas multissetoriais e seu impacto nas condições de saúde e de nutrição da população é bastante consolidada no país, tendo inclusive amplo reconhecimento internacional (SWINBURN et al., 2015; WITTMAN; HANNAH; BLESCH, 2017).

Para a população que se encontra em condições econômicas razoáveis, tendo recursos para acesso a alimentos, as ações de inclusão devem incidir na melhoria da qualidade e na

diversidade dos alimentos, considerando tanto os processos de produção tal como alertam Maluf et al. (2015) ou ainda a maneira como as dinâmicas de abastecimento estão conformadas de maneira a viabilizar (ou não) práticas alimentares adequadas, seja em termos nutricionais ou culturais (PREISS; SCHNEIDER, 2020; BELIK, 2020). Esse debate que envolve a relação das SAN, os processos de produção, as estratégias de abastecimento, a incidência de desertos ou pântanos alimentares é uma produção mais recente no país e que requer maior atenção, inclusive para pensar como estas estratégias mais amplas podem também incidir de forma positiva nas populações vulneráveis.

2.3. Inclusão pelo Acesso a Mercados

Mais recentemente, a difusão dos estudos sobre os “mercados institucionais” contribuiu para impulsionar a agenda de pesquisas sobre construção de mercados alimentares e, principalmente, alavancou o debate político sobre o tema, tendo como um dos resultados desse processo, o crescente apelo por apoio público a circuitos alternativos de produção e consumo, principalmente às cadeias curtas que aproximam produtores e consumidores (NIEDERLE et al., 2021). Buscando responder à questão central de “como a criação de mercados alternativos pode ser um marco na construção de rotas de inclusão” (NIEDERLE et. al, 2021, p. 29, 31, 32), os autores apontam que os efeitos produzidos pela expansão desses mercados em termos de inclusão produtiva, geram “oportunidades” várias no campo econômico-produtivo, no campo do trabalho decente e no campo de oportunidades básicas.

Por um bom tempo, os mercados foram vistos principalmente como gerador de processos de exclusão, aos quais cabia ao Estado intervir para remediar as desigualdades promovidas. A discussão do potencial dos mercados como mecanismo de inclusão é um tanto recente no país, e em boa medida, ocorre com a constatação dos resultados positivos dos programas de compras impulsionados pelo Estado, tendo a agricultura familiar como fornecedor prioritário, tal como o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (MARQUES, CONTERATO e SCHNEIDER, 2016; GAZOLLA e SCHNEIDER, 2017). Importante considerar que esses programas fizeram parte de um conjunto de ações que visavam a inclusão social e econômica de atores em situação de vulnerabilidade, abrangendo desde repasses de recursos, fornecimento de infraestruturas

básicas, incentivo à diversificação produtiva, fortalecimento do associativismo, da assistência técnica, do crédito individual para investimento e dos sistemas participativos, entre outros (GRISA; SCHNEIDER, 2014; PEREZ-CASSANIRO et al., 2018).

Nesse sentido, consolidaram-se como uma estratégia de caminhos múltiplos e complementares, indo ao encontro, como já mencionado, dos argumentos de Favareto (2019) em relação à necessidade de se considerar as distintas situações e a diversidade de atores a serem contemplados. E com essa multiplicidade de fomentos, também ocorreram uma pluralidade de efeitos, tal como: o aumento da demanda por alimentos da agricultura familiar e das comunidades tradicionais; a valorização da origem local dos alimentos; o fomento aos sistemas agroecológicos; o estímulo à comercialização em outros canais; a abertura para relações mais diretas com estratégias territorializadas e com proximidade a consumidores urbanos (PREISS; SCHNEIDER, 2020). Aqui é importante ressaltar um elemento determinante para a viabilidade dos mercados como mecanismos de inclusão, que é o processo de enraizamento social na criação, no controle e na manutenção desses mercados, ou seja, o controle social da rede de atores envolvidos torna-se essencial na determinação das regras e das normas de funcionamento, sejam estas formais ou informais (MATTE, PREISS, 2019; BRASIL, SCHNEIDER, 2020).

Embora a inclusão pelos mercados tenha se fortalecido por vias distintas, as compras públicas foram os caminhos mais importantes e geraram grande parte dos efeitos listados antes. De um arranjo orientado inicialmente ao atendimento de escolas e a assistência social, alcançou equipamentos públicos como hospitais, quartéis, universidades e órgãos públicos em escala federal e mais recentemente no âmbito estadual e municipal. Não é objetivo desta publicação discutir o design destes instrumentos, mas vale ressaltar que o amparo legal, mesmo que frágil em alguns casos, tem sido o farol das demandas e reivindicações para seu cumprimento e, em nenhum momento se ousou discutir uma mudança nas regras para ampliar ou tornar impositivas as regras, como no caso da obrigatoriedade de compras no âmbito do PNAE de 30% da agricultura familiar, mas, por outro lado, o desmantelamento desses instrumentos (SABOURIN, 2020) foi acelerado no último período.

Mais recentemente, o momento pandêmico apressou a discussão sobre o processo de digitalização nos territórios rurais, tendo em vista o acentuado grau de desigualdade de acesso no rural, acentuando-se ainda mais quando a comparação é feita entre homens e mulheres rurais. Assim, o estudo de Niederle et al (2021, p. 39) afirma que apesar dos riscos

e uma maior exclusão, dificilmente se encontra na atualidade algum mercado alimentar que dispense completamente o uso de ferramentas digitais, de modo que passam a definir os mercados alimentares digitais como “plataformas virtuais nas quais são ofertados e/ou demandados alimentos, mesmo que a finalização da transação (entrega/pagamento) ocorra por outros meios, virtuais ou físicos.” Em muitos casos a disseminação dessas tecnologias no campo colocou-se como essencial para a manutenção da comercialização de alimentos frente às medidas de isolamento social (SALAZAR; SCHLING, PALACIOS, PAZOS, 2020; TITTONELL et al., 2021).

O potencial que a digitalização tem para contribuir com os processos de inclusão tem sido uma aposta forte de organismos internacionais, um exemplo que ilustra isso é o lançamento do relatório *The State of Agricultural Commodity Markets*, publicado em 2020 pela FAO, no qual se argumenta que por meio das tecnologias digitais seria possível dirimir as “falhas de mercado”, permitindo aos agricultores processos logísticos mais ágeis, com menores custos e com maior ganho econômico. Além disso, para enfrentar essas falhas, o mesmo relatório ressalta a relevância de outros modelos de negócio inovadores como, por exemplo, “descomoditização” através da diferenciação de produtos, tecnologias de contabilidade distribuída ou modelos de compra direta. No entanto, é necessário um olhar crítico a esses processos e considerar as condições de acesso e de uso dos agricultores a essas tecnologias, em especial no sul global. É nesse sentido que Trendov, Varas e Zeng (2019) argumentam pela necessidade de condições básicas para que a dita revolução digital possa realmente atuar como uma ferramenta de superação das desigualdades, gerando inclusão de atores marginalizados. Entre essas condições essenciais devem ser consideradas a estruturação de redes de internet com qualidade nas áreas rurais, a promoção de capacitações de alfabetização digital, bem como ações que possibilitem a compra das tecnologias disponíveis.

Estudos do desenvolvimento sugerem caminhos para a inclusão produtiva objetivando a promoção de economias locais/regionais que contemplem as inovações, sobretudo aquelas no meio rural, tais como a agroecologia e as redes solidárias de produção e consumo, as iniciativas de comércio justo e de proximidade e a valorização do território como lócus e elemento catalisador dessas sinergias. Sendo assim, essas inovações precisam ser co-construídas, acessíveis, representativas dos anseios e apropriadas, além de conter as demais expectativas e realidades dos sujeitos que constroem o território.

A noção de inovação inclusiva, portanto, nos parece fundamental para esse amálgama e possui sensibilidade aos processos de inclusão produtiva. Assim, a seção seguinte se encarrega de apresentar esse debate e posteriormente, fornece as pistas para a construção das tipologias de inclusão que pretendemos mobilizar.

3. Inovação inclusiva

A problemática da exclusão nos processos de inovação técnica vem chamando a atenção de especialistas nos estudos de inovação (MAZZUCATO, 2013). Considerando a multidimensionalidade da exclusão social em geral (SEN, 2000), um dos principais aspectos aqui está na apropriação tecnológica, ou seja, a capacidade de comunidades, regiões ou países de adquirirem e de utilizarem novas técnicas de forma autônoma em direção a um desenvolvimento socioeconômico justo e amplo, sobretudo, de grupos sociais mais vulneráveis. Esse movimento – apropriação tecnológica – surge no início dos anos 1970 com o Manifesto de Sussex (SINGER et al., 1970), dentro de um quadro mais amplo de propostas para redução da pobreza. Essas discussões tinham como objetivo principal criticar o desenvolvimento tecnológico hegemônico em âmbitos complementares: a produção e o consumo dessas tecnologias voltadas para os grupos sociais e para os países mais desenvolvidos (no caso das nações, o Norte Global), ressaltando, portanto, a necessidade da geração de inovações tecnológicas voltadas para setores da sociedade de baixa renda, tanto em termos de acesso como de adaptabilidade às necessidades destes setores sociais.

Apesar das boas intenções, essas propostas apresentaram, e apresentam, problemas em termos de sua real apropriação, ou melhor dizendo, de sua dominação. Nesse sentido, Kaplinsky (2011) aponta os perigos, alguns constatados na realidade (como em atividades agrárias), de que essas ações (de governos ou de agências) acabem por criar um tipo de concentração tecnológica para estratos sociais vulneráveis em algumas economias específicas, aquelas mais dinâmicas (por exemplo, na China e na Índia). Em outras palavras, esse tipo de atividade inovadora pode estar gerando novas desigualdades econômicas no Sul Global.

Além disso, tais preocupações apontam para outras questões relacionadas à inovação, como o mito de que a inovação é sempre benéfica (SOETE, 2013); o lado mau da inovação

(*dark side of innovation*), isto é, novas tecnologias que geram riscos à saúde, degradação ambiental e prejuízos à sociedade ou à economia (COAD et al., 2021). Soma-se a esses, que está fortemente relacionado à discussão sobre apropriação tecnológica, a inovação que pode provocar o aumento das desigualdades regionais (LEE; RODRÍGUEZ-POSE, 2013).

Aqui, vale ressaltar o debate sobre o desafio do crescimento econômico inclusivo vinculado às mudanças tecnológicas. Geralmente, transformações tecnológicas acarretam o famoso fenômeno de “destruição criativa” schumpeteriana, no qual, um conjunto de inovações faz surgir novos produtos e novas formas de produzir a partir de novos atores e, ao mesmo tempo, prejudicando (“destruindo”) atores preestabelecidos. Nos últimos anos, esses problemas, juntamente com as recentes crises financeiras, vêm atingindo tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento e causando um aumento das desigualdades e do desemprego. Nesse contexto, percebe-se uma separação na academia no que tange a compreensão dessas situações que envolvem a relação inovação e inclusão, situação que dificulta não somente o entendimento como tampouco a sua resolução (PÉREZ, 2013). Com efeito, enquanto os estudiosos dos processos de inovação estão preocupados com as dinâmicas de aprendizagem e de interação relacionadas às tecnologias, as questões ligadas à distribuição e às desigualdades ficam a cargo dos especialistas no mercado de trabalho. Na mesma linha, as políticas de inovação, de trabalho e econômicas têm sido elaboradas e aplicadas de modo independente pelos governos e, normalmente, sem dialogarem entre elas.

Uma das alternativas de enfrentamento desta problemática (relação exclusão e inovação) está vinculada à noção de inovação inclusiva (HEEKS et al., 2013; FOSTER; HEEKS, 2013). Esse tipo de inovação está atenta às possibilidades dos processos produtivos em geral tornarem-se inclusivos e, nos seus graus mais elevados, caracterizarem-se por uma verdadeira apropriação pelos grupos vulneráveis. A inovação inclusiva é toda novidade técnica (produto ou processo produtivo) que visa satisfazer as necessidades de estratos da população de baixa renda ou escolaridade (HEEKS et al., 2013; TARTARUGA, 2018; 2021; TARTARUGA; SPEROTTO, 2021). Além do mais, tal concepção contempla a possibilidade que essas inovações sejam criadas, diretamente, por esses mesmos estratos. Neste caso, a inovação atingiria uma real apropriação tecnológica com a participação desses estratos sociais.

Não se trata, portanto, de propor uma receita ou instrumento único capaz de proporcionar condições de geração de inovações, mas de processos em diferentes escalas e graus de interação no âmbito territorial que podem ser percebidos como níveis de inovação. Assim, a tipologia está pautada por seis níveis de inovação inclusiva (ou escada da inovação inclusiva) que visam identificar o grau de inclusão de grupos sociais vulneráveis (baixa renda ou escolaridade) em processos de inovação técnica (HEEKS et al., 2013; TARTARUGA, 2018; 2021; TARTARUGA; SPEROTTO, 2021) – Figura 1. Esses níveis de inovação procuram abordar as três áreas de estudo prioritárias para a IPR, como verifica-se nos diferentes níveis da tipologia, a seguir:

- Nível 1 – inclusão de intenção: a inovação é inclusiva quando a intenção da inovação é direcionada para satisfazer as necessidades, vontades ou dificuldades do grupo vulnerável.
- Nível 2 – inclusão de consumo: se a inovação é disponibilizada e adotada pelo grupo excluído.
- Nível 3 – inclusão de impacto: quando a inovação causa um impacto positivo nos meios de vida do grupo fragilizado.
- Nível 4 – inclusão de processo: quando o grupo excluído participa em alguma das etapas da atividade de inovação (invenção, desenho, desenvolvimento, produção ou distribuição).
- Nível 5 – inclusão de estrutura: ocorre quando a inovação é criada no âmbito de uma estrutura social que é inclusiva em essência.
- Nível 6 – inclusão pós-estrutural: quando a inovação é criada no interior de um sistema de conhecimento e de discursos que são inclusivos.

Figura 1 – Níveis de inovação inclusiva (ou escada da inovação inclusiva) e dinâmicas de aprendizagem e interação.

Fonte: Tartaruga e Sperotto (2021, p. 105).

É importante ressaltar que uma mesma experiência produtiva pode apresentar mais de um nível de inclusão, ou seja, gerar um efeito positivo em uma comunidade em termos de sustentabilidade (inclusão de impacto) e, ao mesmo tempo, os atores vulneráveis envolvidos participam, diretamente, na elaboração da inovação (inclusão de processo). Na inclusão de processo (nível 4), um dos níveis mais férteis da tipologia, pode-se qualificar a participação/interação do grupo excluído, desde o mais simples até o mais complexo: quando o grupo é informado, consultado, colabora, empoderado ou controla a atividade inovadora. Também vale ressaltar que estes níveis de inovação proporcionam uma forma de abordar a problemática da apropriação tecnológica (principalmente, no que diz respeito aos níveis de 3 a 5).

Em termos práticos, a abordagem da inovação inclusiva vem sendo aplicada por diferentes agentes ao longo dos últimos anos (HEEKS et al., 2013; HEEKS; FOSTER; NUGROHO,

2014). Por exemplo, por organismos internacionais como o Banco Mundial e OCDE; por governos, como o da China, da Índia ou da Tailândia; e por empresas multinacionais como Unilever e Tata.

3.1 Inovação inclusiva e inclusão produtiva

A discussão sobre mudanças tecnológicas e inovação inclusiva, abordada antes, possui uma forte relação com o tema da inclusão produtiva, não só, mas particularmente no setor agroalimentar. Ao longo da história da humanidade, as técnicas têm determinado as possibilidades de ação humana sobre a natureza, sobretudo, no que diz respeito às atividades econômico-produtivas (SANTOS, 1999). Nas atividades agropecuárias não é diferente. Como enfatizado por Mazoyer e Roudart (2010), os sistemas agrários foram muito modificados e, conseqüentemente, influenciaram os estilos de vida dos agricultores mediante a incidência importante das novas tecnologias. Como foi, em período recente, a revolução verde, a partir dos da década de 1960, uma variação da revolução agrícola contemporânea de meados do século XX.

Além disso, um dos principais motores de mudança econômica, juntamente com o empreendedorismo e a acessibilidade, é a inovação (AOYAMA; MURPHY; HANSON, 2011). Efetivamente, as inovações são uma das fontes fundamentais de dinamismo econômico. As regiões e países mais inovadores e com maior capacidade de absorção de conhecimentos (COHEN; LEVINTHAL, 1990) são aqueles mais desenvolvidos, o que explica parte das desigualdades econômicas regionais em geral.

Nas atividades produtivas vinculadas à inclusão social e econômica parece haver um papel importante dos processos de inovação inclusiva. A capacidade de apropriação das tecnologias entrantes e de criação de tecnologias são essenciais para a resiliência perante os desafios da “destruição criativa”. Por outro lado, também é fundamental a capacidade de adaptação dos territórios às novas técnicas, ou seja, de uso das inovações de forma a que favoreçam os respectivos territórios; como apregoa a abordagem evolucionária (NELSON; WINTER, 2005; BOSCHMA; MARTIN, 2007) no sentido de selecionar as práticas mais adequadas ao território.

No sentido contrário, há igualmente benefícios da inclusão produtiva nas atividades de inovação. De fato, a inclusão de grupos sociais, normalmente excluídos de atividades produtivas formais e rentáveis, pode oferecer novas perspectivas cognitivas quando encontram um ambiente preparado para absorver e desenvolver esses conhecimentos (TARTARUGA; SPEROTTO, 2021; TARTARUGA, 2021).

De igual forma, a exclusão social forçosamente empurra os sujeitos e grupos para processos inovadores. As cooperativas de catadores de materiais recicláveis, as organizações e coletivos extrativistas e coletores de sementes, as formas de resistência fundiárias como os usuários de bens comuns como os fundos de pasto são inovações sociais derivadas de processos de exclusão associadas a movimentos de resistência. Obviamente que a inação do Estado possui papel relevante no desenvolvimento e fortalecimento desses conflitos, mas seu reconhecimento permite que haja reparação e estímulo aos processos de inclusão produtiva. Outros processos, como o movimento ecologista associado, aos anseios de saúde e estética da população e os ditames da contrarrevolução verde foram importantes no processo de valorização da agricultura orgânica no mundo (CONWAY et al, 1998; GLIESSMAN, 2007; IFOAM, 2008; MAELA, 2017). Na origem, processos de inovação inclusiva da agricultura orgânica limitavam-se aos processos técnico e produtivos, mas alcançaram reconhecimento legal, avançando de periféricos e “alternativos” para nichos/segmentos de mercado com dinâmicas de emprego e renda decentes em algumas partes do mundo. Nota-se neste caso, o papel da regulamentação e certificação com apoio fundamental dos estados nacionais na construção desses mercados.

De modo a reforçar a centralidade da dimensão da inovação para a inclusão produtiva, ressalta-se que se está passando, atualmente, por um momento histórico global de transição. O que é abordado a seguir.

3.2 Transição sociotécnica

Diversos especialistas nos estudos de mudanças tecnológicas indicam que se está passando por um momento histórico de grande impacto, denominado por Transição Profunda (*Deep Transition*), que seria um ponto de viragem com respeito a primeira transição que abrange o período desde a 1ª Revolução Industrial até estas últimas décadas, na entrada das tecnologias de informação e comunicação (SCHOT; KANGER, 2018). E a grande aposta

está em uma mudança verde, ou seja, pautada pelos aspectos ambientais (energias renováveis, tecnologias eficientes e ecológicas, etc.). Os sistemas agroalimentares também estão inseridos nesta grande transformação ainda incerta em vários pontos, podendo ser no papel da nova geração de tecnologias digitais (SEXTON, 2020) ou na liderança do setor privado na produção de inovações (WILKINSON, 2019).

A análise das transições sociotécnicas abrange uma série de abordagens metodológicas, como: perspectiva multinível, modelo multifase, gerenciamento estratégico de nicho e gerenciamento de transição, sistemas de inovação, paradigma tecnoeconômico e transições sociometabólicas (LACHMAN, 2013). O uso dos níveis de inovação inclusiva justifica-se dentro da perspectiva multinível das transições sociotécnicas (GEELS, 2002; GEELS; SCHOT, 2007). A perspectiva multinível (PNM) consiste, nas palavras de Geels (2019), em uma abordagem que combina "ideias de economia evolucionária, sociologia da inovação, e a teoria neoinstitucionalista, o PNM enfatiza a importância de inovações radicais, ao mesmo tempo em que compreende também as transições sociotécnicas como ensejada por múltiplos grupos sociais (por exemplo, empresas, consumidores, movimentos sociais, formuladores de políticas, pesquisadores, mídia, investidores), que se envolvem em múltiplas atividades [...] em um contexto das regras e instituições, incluindo sistema de crenças e normas" (GEELS, 2019 p. 1). Baseada nos estudos históricos das tecnologias, a perspectiva multinível estabelece que mudanças tecnológicas (inovações) ocorrem em territórios onde há atividades localizadas (principalmente, por meio de cooperações) que experimentam e criam novidades produtivas – os nichos tecnológicos (micro nível). Estes nichos são influenciados por normas e por instituições em escala regional ou nacional que estabelecem a forma como um setor produtivo específico se desenvolve e, muitas vezes, obstaculiza o aparecimento de novidades técnicas no setor (nos nichos) – o regime sociotécnico (meso nível). E, por último, estão as paisagens sociotécnicas que são tendências genéricas, geralmente em escala global, como por exemplo transformações macropolíticas ou padrões culturais em ascensão. A teoria aponta que grandes mudanças tecnológicas disruptivas podem advir da conjunção de diversos nichos tecnológicos que se orientam por inovações incrementais e radicais semelhantes.

Nesse cenário, os pequenos produtores rurais podem encontrar um espaço nos processos de inovações, em nichos localizados. Como já ressalta uma parte da literatura dos estudos de inovação, as inovações podem surgir a partir de três tipos de bases de

conhecimento. Estas são 1) a do conhecimento analítico (base na ciência), inovações criadas por novos conhecimentos; 2) do sintético (base na engenharia ou no trabalho prático), inovação gerada da combinação de conhecimento já existente; e 3) simbólico (base na criatividade e nas culturas), inovação pela recombinação de conhecimentos existentes em novas maneiras (ASHEIM, 2007).

Assim, as inovações podem surgir de bases de conhecimento individuais, mas também nos pontos de encontro entre as diferentes bases. Aqui, portanto, abre-se um leque de possibilidades de nichos baseados no conhecimento tradicional dos agricultores familiares, indígenas ou quilombolas, abrangidos pela compreensão de nichos oriundos de iniciativas populares. Porém, como já alertavam Stuver, Leeuwis e Ploeg (2004), esse conhecimento específico dos agricultores, com significativo potencial de progresso, necessitam de apoios externos para a inovação, como universidades e institutos de pesquisa; ideia já bem enunciada no campo dos estudos de inovação a respeito da relevância da cooperação na geração de inovações em geral (HILL et al., 2014).

Nesse quadro é que se impõe a necessidade de inclusão desses estratos sociais não somente via produção convencional, mas como atores que podem desenvolver de forma efetiva soluções relacionadas às suas atividades produtivas. Portanto, fala-se aqui de uma inclusão produtiva qualificada, de possíveis inovadores. Desta forma, obtém-se a conjunção entre a inovação inclusiva e a perspectiva multinível das transições sociotécnicas, a partir da qual apresenta-se diversos questionamentos interessantes para esta pesquisa - Quadro 1.

Quadro 1 – Questões/indicadores sobre inovação inclusiva acoplada à perspectiva multinível das transições sociotécnicas.

Nível de inovação inclusiva		Perspectiva multinível das transições sociotécnicas
6 – Inclusão pós-estrutural	- Não será analisada em um primeiro momento (talvez no final da pesquisa possa ser abordado este nível).	Paisagem sociotécnica

5 – Inclusão de estrutura	<ul style="list-style-type: none"> - Houve alguma mudança na estrutura social e econômica da comunidade ou na região na direção da inclusão? - Alguma mudança ou tendência no sentido de um sistema produtivo mais inclusivo? 	<p>Regime sociotécnico</p> <p>Houve ou poderá haver mudança?</p>
4 – Inclusão de processo	<ul style="list-style-type: none"> - Atores do grupo vulnerável participaram em alguma etapa do processo de inovação (invenção, desenho, desenvolvimento, produção ou distribuição)? - Como esses atores participam do processo de inovação? (São somente informados, consultados, colaboraram, são empoderados ou controlam). 	<p>Nichos técnicos</p> <p>Redes de colaboração?</p> <p>Aprendizagem?</p>
3 – Inclusão de impacto	<ul style="list-style-type: none"> - Quais os impactos positivos (na renda, emprego, segurança alimentar, etc.) no grupo vulnerável? - Houve impactos positivos na região circundante? - Ocorreram impactos negativos (internos ou externos ao grupo vulnerável)? 	
2 – Inclusão de consumo	<ul style="list-style-type: none"> - A inovação de produto é disponibilizada para grupos sociais vulneráveis? - A inovação de processo produtivo é adotada pelo grupo vulnerável? Alguma resistência? - No processo de inovação foi levado em conta a situação socioeconômica e o estilo de vida do grupo vulnerável? 	
1 – Inclusão de intenção	<ul style="list-style-type: none"> - Qual foi a intencionalidade que deu origem a inovação e/ou inclusão? (financeiro, satisfação das necessidades do grupo vulnerável, sustentabilidade). - Intencionalidade foi somente interna (grupo vulnerável) ou externa (empresa, estado, ONG, etc.)? 	

Fonte: elaborado pelos autores (2021)

A PMN tem sido bastante utilizada por seu aspecto multidimensional - com a análise de aspectos como princípios orientadores, práticas/tecnologias, conhecimento, relações de mercado, política e cultura, no exemplo do trabalho de Isgren e Ness (2017) - e por sua capacidade de adaptação a escalas, setores e processos. Contudo, Lachman (2013) chama à atenção para algumas críticas usuais à abordagem. A primeira é que os contornos de suas categorias são pouco precisos, o que dificulta a definição de suas fronteiras explicativas entre paisagem, regime e nicho; depois, pela complexidade de sua aplicação, o que contrasta com a simplicidade de sua proposição. Nesse sentido, o autor destaca a complexidade de compreensão de cada um dos níveis em uma transição, que abrangem diversos atores, eventos e relações a serem levantados e analisados. Outras críticas foram sumarizadas por Geels e Schot (2007), autores responsáveis por desenvolver a abordagem a partir da ideia original de Rip e Kemp (1998), são elas: (1) o fato de estar pouco definida a forma como os conceitos são operacionalizados empiricamente; (2) o fato da PMN negligenciar a agência, sendo muito funcionalista, e; (3) ênfase exagerada no nicho como lócus da mudança do regime.

Em um artigo mais recente, Geels (2019) revê tais críticas e outras que surgiram ao longo da utilização da PMN, bem como aborda as contribuições do campo das ciências sociais para o desenvolvimento da abordagem. Dentre essas, é importante destacar aqui: (1) a insuficiência e posterior desenvolvimento dos aspectos políticos e de poder relacionados ao regime e aos nichos (que contou com boa contribuição dos Modelos de Coalizão de Defesa e do Institucionalismo Histórico), nesse ponto, apresentam a análise de Kern e Rogge (2018), que discute cinco teorias sobre o processo político; (2) a forma de abordar as questões culturais, pouco desenvolvida em parte dos trabalhos, mas que passou a ser abordada a partir da teoria do discurso (com levantamento de recortes, narrativas e *storytelling*) para compreender interpretações dos processos, atores, inovações e caminhos das transições, especialmente observando os diferentes discursos mobilizados por atores do regime ou dos nichos; (3) questões relacionadas ao papel desempenhado por quem elabora as políticas, aqui, o avanço nas pesquisas é interessante, pois supera uma leitura do agente público como dependente de aspectos e agentes externos, para outro, em que podem ser protagonistas de uma série de iniciativas necessárias à transição, vale destacar as pesquisas que apontam o papel de atores intermediários em coletar, comparar, disseminar lições de projetos locais, facilitar a articulação entre atores e traduzir iniciativas locais para políticas nacionais. Neste

aspecto, o trabalho de Kivimaa et. al (2018), que elabora tipologias desses atores intermediários, pode ser interessante futuramente para a análise do desenvolvimento dos nichos no contexto dessa pesquisa; (4) avanço no reconhecimento das inovações de base popular, uma vez que os primeiros casos trabalhados por Geels, os nichos se tratavam eminentemente de soluções baseadas no mercado.

Sobre este último ponto é interessante detalhar um pouco mais as preocupações ecoadas por Geels (2019), uma vez que os pontos levantados são aderentes à presente pesquisa, que deverá olhar para inovações de base popular. Para ele, há uma dependência muito forte em práticas voluntárias e em pessoas-chaves, cuja eventual ausência pode tornar o nicho muito vulnerável. Também entende que o aprendizado cumulativo e o ganho de escala são mais complexos pois o conhecimento informal ou tácito é pouco documentado e há enorme variabilidade contextual, bem como um foco em transações por proximidade (nesse ponto o autor destaca justamente os nichos de agricultores). Nesse contexto, o autor chama à atenção para pesquisas que tendem a valorizar experiências exitosas e excluir da análise outras que foram descontinuadas.

A utilização da Perspectiva Multinível em pesquisas sobre Agricultura e Sistemas Alimentares vem se ampliando bastante nos últimos anos. Bilali (2019) fez uma revisão sistemática da literatura existente e analisou 57 artigos que efetivamente utilizaram o PNM, até 2018, para verificar a transição nesses setores - em sua justificativa aponta para a baixa utilização da abordagem na avaliação das mudanças no setor agroalimentar. Um primeiro aspecto observado é o crescimento da utilização da PMN a partir de 2013 e a forte participação de países centrais - alguns poucos artigos foram produzidos por autores de latino-americanos e ainda menos africanos. Também aponta para a predominância dos trabalhos sobre a agricultura frente a outras atividades, como pecuária e aquicultura. Nos artigos analisados, os nichos se constituem, principalmente, em sistemas e redes alternativos - considerados muito aderentes ao conceito de nicho -, e as transições apontam para uma mudança da agricultura convencional para a agricultura orgânica e a agroecológica. Com relação à abordagem, a maioria dos artigos trata da relação entre as categorias, paisagem, regime e nicho, mas há ainda uma parcela deles que olha para o desenvolvimento dos nichos, questão que merece destaque para o presente trabalho.

3.3 Desenvolvimento de nichos

O desenvolvimento, ou o grau de desenvolvimento dos nichos, como espaços protegidos em que é possível fomentar inovações, é considerado de suma importância para a transição sociotécnica. Para Bilali (2019) a transição somente ocorre na presença de nichos suficientemente robustos e maduros para desafiar os regimes incumbentes. Alguns elementos parecem se destacar neste sentido: a diversidade de agentes dentro de um nicho; os valores normativos relacionados à comida; a relação de inserção ou contraposição com os mercados.

São diversas as formas com que se estruturam os nichos, bem como são diversas as suas perspectivas. Gernert et al. (2018) realizaram uma revisão qualitativa de literatura sobre nichos oriundos de movimentos populares nos sistemas agroalimentares, que preconizam mudanças radicais nos regimes existentes, procurando observar sua capacidade de experimentação, bem como suas possibilidades e limites de contribuição para mudanças estruturais rumo à sustentabilidade. Tais nichos diferem daqueles com um desenvolvimento de inovações protegido pelos "negócios verdes" - Hossain (2018) reforça essa diferença e aponta para a complementaridade entre ambos -, caracterizando-se por seus aspectos culturais e valores comunitários, pela baixa hierarquia, pela rede formada por pares e por seu tamanho reduzido. Nesse sentido, não desenvolvem somente inovações tecnológicas, mas também sociais e organizacionais, podendo promover a desestabilização do status quo e, quando suas propostas apresentam possibilidades reais de solução de problemas, instabilidades e conflitos, podem levar a mudanças institucionais significativas.

Hossain (2018) entende que há três principais desafios para as inovações populares: ganhar escala (que pode se dar na dimensão espacial, na difusão de ideias, na sua inclusão em políticas públicas etc.), sustentabilidade (interna e externamente, considerando os aspectos de justiça e mudança de hábitos) e sucesso. O espraiamento das posições destes nichos é compreendido como um indicador de seu sucesso, mais que isso, é compreendido como essencial para a transição sociotécnica (GERNERT et al., 2018). Para tanto, depende da capacidade de mobilizar recursos, da confiança entre membros e de uma boa relação com o poder público, financiadores e a mídia, bem como certo grau de formalização; também podem ser relevantes as habilidades e conhecimentos dos membros do grupo e dos líderes, "os grupos mais bem sucedidos permanecem flexíveis propositalmente e se engajam no

aprendizado coletivo, regularmente questionando seus motivos e estratégias" (GERNERT et al., 2018, p.10). Outro aspecto de interesse aqui é a relevância que os autores conferem ao lugar reconhecendo que as iniciativas populares são profundamente territorializadas, uma vez que o lugar proporciona responsabilização, resiliência e familiaridade.

Apesar do otimismo exarado de suas posições, Gernet et al. (2018) também chamam à atenção para algumas limitações e desafios dos nichos. Um primeiro desafio se encontra justamente no fato de que os nichos respondem a questões locais e contextuais e pretendem promover mudanças no regime, um caminho que pode ser longo e necessitar de fóruns híbridos capazes de vincular nicho e regime. Outro desafio é a manutenção do interesse e participação a longo prazo, considerando que as mudanças são longas, bem como a excessiva dependência do voluntariado. Bilali (2019) também ressalta alguns pontos críticos na relação entre o desenvolvimento dos nichos e a transição sociotécnica, em ambas direções: com relação aos nichos, a inserção de suas demandas nos regimes pode representar uma perda, ou enfraquecimento, dos aspectos de inovação estruturados nos nichos; por outro lado, a relativa independência entre nichos faz com que o processo de inovação nesse nível sempre recomece, havendo pouca acumulação de conhecimento (BILALI, 2019). Outra crítica à dualidade nicho-regime é articulada por Wojciechowksi et al. (2020), em dois pontos que vale a pena destacar aqui: a relativa dificuldade em separar as categorias da PMN no território, que é considerado como o lócus da paisagem sociotécnica e que supera as questões afetas à escala - os autores chamam à atenção para as relações locais e extra-locais nos territórios, questão também ressaltada por Favarão e Favareto (2020) -, e a posição antagônica e unidirecional das inovações, aninhadas nos nichos e pressionando pela mudança no regime. Neste último ponto, porém, Geels e Schot (2007) entendem que os nichos não nascem necessariamente fora do regime, mas muitas vezes dentro dele, por meio de "*fringe actors*", e se articulam com nichos externos, complexificando a análise dual presente em muitos dos primeiros trabalhos apoiados na PMN. Magrini et al. (2019) vão além e compreendem que somente haverá transição na presença de uma forte relação entre nicho e regime. Alguns autores trabalham ainda, como dito anteriormente, com a ideia de uma categoria intermediária, entre ambos, como o fórum híbrido acima citado e outros (KIVIMAA et. al; 2018; GERNET et al., 2018; HOUSSAIN, 2018).

Além disso, os nichos podem ser tão excludentes quanto os regimes, provocando hierarquia a partir de conhecimentos especializados, habilidades, práticas e culturas que

acabam por constranger ou permitir que diferentes grupos sociais se envolvam. Isgren e Ness (2017), ao observar a transição na agricultura, entendem que a agroecologia - como um ponto de chegada - está em um momento de encruzilhada, no qual há uma crescente e parcial cooptação de seus princípios pela agricultura industrial, ou seja, são incorporados seus princípios ecológicos, mas não os sociais ou políticos. Mais que isso, os autores ressaltam um forte desenvolvimento da agroecologia inserida em sistemas sociais e políticos existentes - e excludentes, é possível complementar.

Assim, em resumo, considerando a inclusão produtiva como aspecto central da transição para a sustentabilidade, observar a forma como os nichos se desenvolvem, em seus aspectos internos, externos e relacionais é essencial para dar subsídio a práticas e políticas que deem suporte a essa transição. Para a utilização da Perspectiva Multinível, associada à inovação inclusiva e à inclusão produtiva, será necessário atentar para os problemas e limitações já observados em seu uso, contudo, compreende-se que a proposição de tipologias pode se beneficiar da intersecção de elementos existentes nestas três abordagens conceituais.

4. Considerações Finais

As referências discutidas nas seções anteriores assinalam o percurso que será seguido no estudo para construir uma tipologia de da inclusão produtiva rural. Existe um debate fértil sobre o conceito de inclusão produtiva rural e as abordagens que serão mobilizadas nesta pesquisa sobre perspectiva multinível e inovação inclusiva. De outro lado, foi possível verificar a ausência de estudos de tipologias de inclusão produtiva rural, embora já haja uma ampla literatura de tipologias nos estudos do rural.

Nesse sentido, a base do estudo serão os níveis de inovação inclusiva, que visam identificar o grau de inclusão de grupos sociais vulneráveis em processos de inovação técnica. A pesquisa, em primeiro lugar, buscará compreender os processos de inclusão produtiva, e, em seguida, entender as possibilidades de inclusão por processos de inovação, principalmente, aquelas em que grupos excluídos participam, mais diretamente, nestes processos. Aqui, ressaltamos as vantagens da inclusão com inovação no sentido de promover, de um lado, a resiliência nesses grupos sociais, com efeito, a atividade de inovar é uma

constante busca de melhora produtiva, portanto, de constante adaptação às transformações econômicas, e, de outro lado, o aproveitamento e melhoramento dos conhecimentos específicos desses grupos (de base sintética ou simbólica). A literatura destaca como questão chave para uma transição sociotécnica ocorrer, por exemplo em uma região rural, a capacidade de um conjunto de nichos superar a resistência do respectivo regime sociotécnico.

As experiências que serão estudadas para a construção da tipologia desenvolvem-se no campo dos sistemas agroalimentares sustentáveis e apontam para uma diversidade de experiências, localizadas em três regiões brasileiras, que serão foco deste estudo (norte, nordeste e sul), com possíveis indicativos de inclusão produtiva. Quatro projetos distintos, presentes nessas regiões, são a fonte de informação e de casos a serem investigados: o Projeto Dom Helder Câmara, a Ação Coletiva Comida de Verdade, o Observatório Socioambiental Odyssea e a Restauração Florestal por pequenos agricultores na Amazônia Oriental (Refloramaz). Os níveis de inclusão serão estudados em casos que respondam a uma ou à combinação de três áreas da IPR: aumento da produtividade dos pequenos negócios agrícolas, aperfeiçoamento de estratégias de acesso à mercados ou inclusão produtiva associada à promoção de segurança alimentar.

A contribuição principal desta pesquisa será uma tipologia de caracterização de processos de inclusão produtiva visando evidenciar diferentes caminhos da IPR em diálogo com as diferenças territoriais e os contextos econômicos e sociopolíticos nos quais os casos estudados estão inseridos. Especificamente, propõe-se sistematizar três casos, representantes das tipologias “mais férteis”, destacando aprendizagens, lições e inovações que podem incidir no ajuste ou na formulação de ações públicas para a IPR.

5. Referências bibliográficas

ALVAREZ, Stéphanie, PAAS, Wim, DESCHEEMAEKER, Katrien, TITTONELL, Pablo, GROOT, Jeroen. Constructing typologies, a way to deal with farm diversity: general guidelines for the Humidtropics. **Report for the CGIAR Research Program on Integrated Systems for the Humid Tropics**. Plant Sciences Group, Wageningen University, the Netherlands, 2014.

AOYAMA, Yuko; MURPHY, James T.; HANSON, Susan. **Key concepts in economic geography**. Sage, 2010.

ASHEIM, Bjørn. Differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation systems. **Innovation**, v. 20, n. 3, p. 223-241, 2007.

AVILA, Mario; CALDAS, Eduardo ; ASSAD, Silvia. Sinergia e Coordenação em Políticas Públicas: o caso do PAA e PNAE. **Sociedade e Desenvolvimento Rural**, v. 7, p. 68-81, 2013

BILALI, Hamid El. The Multi-Level Perspective in Research on Sustainability Transitions in Agriculture and Food Systems: **A Systematic Review**. **Agriculture**, v. 9, n. 4, p. 1-24, 2019.

BITOUN, Jan; DE MIRANDA, Livia Izabel Bezerra. A tipologia regional das ruralidades brasileiras como referência estratégica para a política de desenvolvimento rural. **Raízes: Revista de Ciências Sociais e Econômicas**, v. 35, n. 1, p. 21-33, 2015.

BITOUN, Jan; MIRANDA, Livia Izabel Bezerra; BACELAR DE ARAÚJO, Tania. ST 3 As Ruralidades Brasileiras e os Desafios para o Planejamento Urbano e Regional. **Anais ENANPUR**, v. 16, n. 1, 2015.

BOSCHMA, Ron; MARTIN, Ron. Constructing an evolutionary economic geography. **Journal of Economic Geography**, v. 7, n. 5, p. 537-548, 2007.

CARON, Patrick. Diversidade e trajetórias de evolução das unidades produtivas in CARON & SABOURIN, **Camponeses do Sertão: Mutações das agriculturas familiares no Nordeste do Brasil**, Brasília: Clrad, Embrapa, p.83-102, 2001

CARON, Patrick; SABOURIN, Eric (Eds) **Camponeses do Sertão: Mutações das agriculturas familiares no Nordeste do Brasil**, Brasília: Clrad, Embrapa, 293p., 2001

CARON, Patrick; HUBERT, Bernard. Dinâmica dos sistemas de pecuária in CARON & SABOURIN, **Camponeses do Sertão: Mutações das agriculturas familiares no Nordeste do Brasil**, Brasília: Clrad, Embrapa, p.83-102, 2001

CARON, Patrick; SABOURIN, Eric; SILVA, Pedro Carlos Gama da, HUBERT, Bernard. A evolução dos espaços locais in CARON & SABOURIN, **Camponeses do Sertão: Mutações das agriculturas familiares no Nordeste do Brasil**, Brasília: Clrad, Embrapa, p.65-80, 2001

COHEN, Wesley M.; LEVINTHAL, Daniel A. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. **Administrative science quarterly**, p. 128-152, 1990.

CONTERATO, Marcelo; NIEDERLE, Paulo; RADOMSKY, Guilherme; SCHNEIDER, Sergio Mercantilização e mercados: a construção da diversidade da agricultura na ruralidade

contemporânea. In: SCHNEIDER, S.; GAZOLLA, M. (Org.). **Os atores do desenvolvimento rural**. Porto Alegre: UFRGS, 2011.

CONWAY Gordon, GRIFFON Michel, SABOURIN Eric. **Uma agricultura sustentável para a segurança alimentar mundial**. Petrolina : EMBRAPA-CPATSA, 68 p. 1998. (Agricultura Familiar, n. 2)

DUFUMIER, Marc; COUTO, Vitor de Athayde. Projetos de desenvolvimento agrícola: manual para especialistas. **Edufba**, 2007.

FAVARÃO, Cesar Bruno; FAVARETO, Arilson. Abordagem sistêmica, coalizões e territórios. **Raízes: Revista de Ciências Sociais e Econômicas**, v. 41, n. 2, p. 164-185, 13 dez. 2021.

FOSTER, Christopher; HEEKS, Richard. Conceptualising inclusive innovation: Modifying systems of innovation frameworks to understand diffusion of new technology to low-income consumers. **The European Journal of Development Research**, v. 25, n. 3, p. 333-355, 2013.

GEELS, Frank W. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. **Research policy**, v. 31, n. 8-9, p. 1257-1274, 2002.

GEELS, Frank W.; SCHOT, Johan. Typology of sociotechnical transition pathways. **Research policy**, v. 36, n. 3, p. 399-417, 2007.

GERNERT, Maria; EL BILALI, Hamid; STRASSNER, Carola. Grassroots initiatives as sustainability transition pioneers: Implications and lessons for urban food systems. **Urban Science**, v. 2, n. 1, p. 23, 2018.

GLIESSMAN Stephen R. **Agroecology: the ecology of sustainable food systems** 2nd Edition CRC Press. Boca Ratón. 2007.

GUANZIROLI, Carlos Enrique; BUAINAIN, Antonio Marcio; DI SABBATO, Alberto. Dez anos de evolução da agricultura familiar no Brasil:(1996 e 2006). **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 50, n. 2, p. 351-370, 2012.

HEEKS, Richard; FOSTER, Christopher; NUGROHO, Yanuar. New models of inclusive innovation for development. **Innovation and Development**, v.4, n.2, p. 175-185, 2014.

HEEKS, Richard et al. Inclusive innovation: definition, conceptualisation and future research priorities. **Development informatics working paper**, n. 53, 2013.

HILL, Linda A. et al. Collective genius: The art and practice of leading innovation. **Harvard Business Review Press**, 2014.

HOSSAIN, Mokter. Grassroots innovation: The state of the art and future perspectives. **Technology in Society**, v. 55, p. 63-69, 2018.

IFOAM Definition of organic agriculture, 2008. Acesso 29/12/21 disponível em <http://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture>

ISGREN, Ellinor; NESS, Barry. Agroecology to promote just sustainability transitions: Analysis of a civil society network in the Rwenzori Region, Western Uganda. **Sustainability**, v. 9, n. 8, p. 1357, 2017.

KAGEYAMA, Angela. Tipificação dos agricultores no contexto do desenvolvimento sustentável. In: FERREIRA, J. M. L.; ALVARENGA, A. P.; SANTANA, D. P.; VILELA, M. R. (Org.). **Indicadores de sustentabilidade em sistemas de produção agrícola**. v. 1 Belo Horizonte: EPAMIG, 2010.

KERN, Florian; ROGGE, Karoline S. Harnessing theories of the policy process for analysing the politics of sustainability transitions: A critical survey. **Environmental innovation and societal transitions**, v. 27, p. 102-117, 2018.

KIVIMAA, Paula et al. Towards a typology of intermediaries in sustainability transitions: A systematic review and a research agenda. **Research Policy**, v. 48, n. 4, p. 1062-1075, 2019.

LACHMAN, Daniël A. A survey and review of approaches to study transitions. **Energy Policy**, v. 58, p. 269-276, 2013.

MAELA, Aportes desde MAELA (Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe), in SABOURIN et al (Org.). **Políticas Públicas en favor de la agroecología en América Latina y el Caribe**. Porto Alegre: Red PP-AL, FAO, p. 401 – 404, 2017

MAGRINI, Marie-Benoît et al. Agroecological transition from farms to territorialised agri-food systems: issues and drivers. In: Agroecological transitions: From theory to practice in local participatory design. **Springer**, Cham, 2019. p. 69-98.

MARSDEN, Terry K.; MURDOCH, Jonathon; WILLIAMS, Sarah. Regulating agricultures in deregulating economies: emerging trends in the uneven development of agriculture. **Geoforum**, v. 23, n. 3, p. 333-345, 1992.

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. **História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea**; tradução de Cláudia F. Falluh. São Paulo: UNESP, 2010.

MIRANDA, Carlos (Org.) **Tipologia Regionalizada dos Espaços Rurais Brasileiros: implicações no marco jurídico e nas políticas públicas**. Brasília. : IICA, 2017 (Série Desenvolvimento Rural Sustentável; v. 22). 484 p.

NELASON, Richard R.; WINTER, Sidney G. Uma teoria evolucionária da mudança econômica. Campinas, Brasil: Unicamp, 2005.

NIEDERLE, Paulo. Mercantilização, diversidade e estilos de agricultura. **Raízes**, v. 25, p. 37-47, 2006.

NIEDERLE, Paulo. Afinal, que inclusão produtiva? A contribuição dos novos mercados alimentares. In: DELGADO, Guilherme C.; BERGAMASCO, Sônia Maria P.P. (Org.). **Agricultura familiar brasileira: desafios e perspectivas de futuro**. Brasília: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 2017. p.168-196.20 21

NIEDERLE, Paulo et. al. Inclusão produtiva por meio de mercados alimentares digitais: desafios para a construção de estratégias cooperativas solidárias. IN: NIEDERLE, Paulo; SCHNEIDER, Sergio; CASSOL, Abel. **Mercados alimentares digitais: inclusão produtiva, cooperativismo e políticas públicas**. Porto Alegre: Editora da UFRGS 2021. (p. 25-66).

PEREZ, Carlota et al. Innovation systems and policy: Not only for the rich. **The Other Canon Foundation Working Paper in Technology Governance and Economic Dynamics**, v. 42, 2012.

SABOURIN, Eric. **Camponeses do Brasil entre a troca mercantil e a reciprocidade**. Rio de Janeiro: Editora Garamond Ltda., 333p., 2009.

SABOURIN, Eric ; TRIER, Rémi. Manejo da água em sistema pluvial de sequeiro in CARON & SABOURIN, **Camponeses do Sertão: Mutações das agriculturas familiares no Nordeste do Brasil**, Brasília: Clrad, Embrapa, p.123-144, 2001

SABOURIN, Eric. Desmantelamento de políticas públicas no Mercosul. In : **Anais do Seminário Internacional "Estado, políticas públicas e Mundos rurais"**. Sergio Pereira Leite. OPPA, CPDA, UFRRJ. Rio de Janeiro : OPPA, 14 p. Seminário Internacional "Estado, políticas públicas e Mundos rurais" 15 anos OPPA, Rio de Janeiro, Dezembro, 2020.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço: espaço e tempo: razão e emoção**. 3ª edição. São Paulo: Hucitec, 1999.

SCHNEIDER, Sergio. Reflexões sobre diversidade e diversificação agricultura, formas familiares e desenvolvimento rural. **Revista RURIS**, Campinas, v. 4, n. 1, 2010.

SCHNEIDER, Sergio.; NIEDERLE, Paulo. Agricultura familiar e teoria social: a diversidade das formas familiares de produção na agricultura. In: FALEIRO, F. G.; FARIAS NETO, A. L. (Org.). **Savanas: desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais**. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2008.

SCHOT, Johan; KANGER, Laura. Deep transitions: Emergence, acceleration, stabilization and directionality. **Research Policy**, v. 47, n. 6, p. 1045-1059, 2018.

SEN, Amartya. **Social exclusion: Concept, application, and scrutiny**. Manila: Asian Development Bank, 2000.

SEXTON, Alexandra E. Food as Software: Place, Protein, and Feeding the World Silicon Valley–Style. **Economic Geography**, v. 96, n. 5, p. 449-469, 2020.

SILVA NETO Benedito, BASSO, David. **Sistemas Agrários do Rio Grande do Sul: Análise e Recomendações de Políticas**. 2ed. Ijuí: Ed. Ijuí, 2015, 307p.

SOUSA, Diego Neves; NIEDERLE, Paulo. A produção científica brasileira sobre o que se entende por inclusão produtiva: um recorte temporal entre 2005 a 2016. **Revista Desenvolvimento Social**, v. 23, 2018.

SOUSA, Diego Neves de. Mediadores sociais de políticas públicas de inclusão produtiva da agricultura familiar no Tocantins: (des)conexões entre referenciais, ideias e práticas. **Tese** (doutorado em Desenvolvimento Rural). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019.

SOUSA, Diego Neves de.; NIEDERLE, Paulo André. A produção científica brasileira sobre o que se entende por inclusão produtiva: um recorte temporal entre 2005 a 2016. **Revista Desenvolvimento Social**, n.23, v. 01, 2018.

SOUSA, Diego Neves. Os mercados institucionais e suas possibilidades para combate à pobreza rural e inclusão produtiva. Colóquio. **Revista do desenvolvimento regional**, v. 18, n. 2, p. 125-141, 2021.

STUIVER, Marian; LEEUWIS, Cees; PLOEG, Jan Douwe. The power of experience: Farmer's knowledge and sustainable innovations in agriculture. In: WISKERKE, J. S. C.; VAN DER PLOEG, J. D. (ed.). **Seeds of transition: essays on novelty production, niches and regimes in agriculture**. Assen, The Netherlands: Royal Van Gorcum, 2004. p. 93-118.

TARTARUGA, Ivan G. Peyré. Innovaciones inclusivas en América Latina: propuesta de investigación para el desarrollo territorial rural. In SÁNCHEZ, A. P.; MIRANDA, C. A. R. (Coord.), **Gestión Territorial y Soberanía Alimentaria: Experiencias Latinoamericanas**. Texcoco, México: Universidad Autónoma Chapingo, 2018, p.91-98.

TARTARUGA, Iván G. Peyré. Tradition, Inclusive Innovation, and Development in Rural Territories: Exploring the Case of Amiais Village (Portugal). In: **Handbook of Research on Cultural Heritage and Its Impact on Territory Innovation and Development**. IGI Global, 2021. p. 62-74.

TARTARUGA, Iván G. Peyré; SPEROTTO, Fernanda Queiroz. Rethinking Clusters in the Sense of Innovation, Inclusion, and Green Growth. **Rethinking Clusters**. Springer, Cham, 2021. p. 101-110.

VEREDAS. **Inclusão produtiva no Brasil: evidências para impulsionar oportunidades de trabalho e renda**. Fundação Arymax, Fundo Pranay e Instituto Veredas, São Paulo, 2019.

VEREDAS. **O Futuro da Inclusão Produtiva no Brasil: da Emergência Social aos Caminhos Pós-Pandemia**. Fundação Arymax, Fundo Pranay e Instituto Veredas, São Paulo, 2020.

WHATMORE, Sarah. Farm household strategies and styles of farming: Assessing the utility of farm typologies. In: PLOEG, J. D. van der; LONG, A. (Ed.). **Born from within**. Assen: Van Gorcum, 1994.

WILKINSON, John. O setor privado lidera inovação radical no sistema agroalimentar desde a produção até o consumo. In GOULET, F.; LE COQ, J.F.; SOTOMAYOR, O. (Ed.). **Sistemas y políticas de innovación para el sector agropecuario en América Latina** (pp. 385–412). Rio de Janeiro, Brasil: E-papers, 2019.

WOJCIECHOWSKI, Matias John et al. Uma leitura territorial e escalar dos processos inovadores da transição agroecológica em dois municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte de São Paulo, Brasil. **Redes. Revista do Desenvolvimento Regional**, v. 25, n. 1, p. 59-83, 2020.